

XITOIY O'QUVCHI-ABITURENTLARI TOMONIDAN TUZILGAN TA'LIM SHIORLARLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167816>

B.U.G'iyosov

TDSHU doktoranti:

+998998901840, giyasovbobur@gmail.com

ANNOTATSIYA

Semantika, tilning ma'noni tahlil qilish, so'zlarni, iboralarni va nutqni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy soha hisoblanadi. Semantika, insonlar o'rtasidagi aloqalarni tushuntirish, til va nutq tuzumlarini analiz qilish, va Xitoy ta'lim shiorlari so'zlarni o'rganish uchun muhimdir. Bunday tahlil esa shiorlar semantikasini yana ham keng va atroflicha o'rganishga yordam beradi.

Semantika, amaliyotda til va nutqni o'rganish uchun juda muhimdir. Bu qismida semantik tahlilning amaliyoti, lingvistik tadqiqotlarni amalga oshirish, ta'lim shiorlardagi so'zlar orasidagi aloqalarni tushuntirish va ma'niy o'zgaruvchanliklarni analiz qilishda qo'llaniladigan usullar ko'rsatiladi.

Tayanch so'z va iboralar: ta'lim shiorlari, leksik-semantik tahlil, xitoy o'quvchi-abiturentlari, motivatsiya.

АННОТАЦИЯ

Семантика – это научная область, посвященная анализу значения языка, изучению слов, словосочетаний и речи. Семантика, объяснение человеческих отношений, анализ языка и речевых моделей, а также китайские образовательные лозунги важны для изучения слов. Подобный анализ во многом поможет изучить семантику лозунгов.

Семантика очень важна для изучения языка и речи на практике. В этой части показаны методы, используемые в практике семантического анализа, реализации лингвистических исследований, объяснения связей между словами в учебных лозунгах, анализа смысловых вариаций.

Опорные слова и выражение: учебные лозунги, лексико-семантический анализ, китайские студенты-абитуриенты, мотивация.

ABSTRACT

Semantics is a scientific field devoted to the analysis of the meaning of language, the study of words, phrases and speech. Semantics, the explanation of human relationships, the analysis of language and speech patterns, and Chinese educational slogans are important for the study of words. Such analysis will greatly

help to study the semantics of slogans more widely and in more detail. Semantics is very important for the study of language and speech in practice. This section shows the methods used in the practice of semantic analysis, the implementation of linguistic research, the explanation of the relationships between words in educational slogans, the analysis of semantic variations.

Keywords and expressions: educational slogans, lexical-semantic analysis, Chinese students-applicants, motivation

KIRISH.

Xitoy ta'lim shiorlari umumiy ma'nosi tahlili juda zarur, shu jihatdan ham bu maqolada shiorlarni ikki katta guruhga ajratiladi.

1. *Da'vat etuvchi ta'lim shiorlar.*
2. *O'quvchilar tomonidan tuzilgan motivatsion ta'lim shiorlar.*

Kontekstual ma'noli tuzilmalar, so'z yoki iboraning ma'nosini uning tafsilotlari va mazmuni bo'yicha tahlil qilishda muhimdir. Shuning uchun ham Xitoy ta'lim shiorlarini yana ikki guruhga ajratilindi.

1. *Ta'lim muassasalari tomonidan tuzilgan da'vat etuvchi ta'lim shiorlar leksik-semantik tahlili.*
2. *O'quvchilar tomonidan tuzilgan motivatsion ta'lim shiorlar leksik-semantik tahlili.*

MAQSAD VA VAZIFA.

Tadqiqotning maqsadi esa o'quvchilar tomonidan tuzilgan motivatsion ta'lim shiorlarini leksik-semantik tahlil etishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

1. Tanlab olingan ta'lim shiorlarni leksik-semantik munosabatlari turlarini aniqlash;
2. Olib borilgan tahlilga ko'ra o'quvchilar tomonidan tuzilgan motivatsion ta'lim shiorlarini LTG (leksik-tematik guruh) tuzish;
3. Olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra ilmiy xulosa berish.

USULLAR.

To'plangan materiallarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib struktur tahlil, leksik-semantik va statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

现代汉语词典 [xiàndài hànyǔ cídiǎn] zamonaviy xitoy tili lug'atida "lozung - bu yozma ravishdagi lakonik birikma bo'lib, uning asosiy maqsadi targ'ibot va tashviqotdan iborat" deb bayon etilgan¹.

¹ 现代汉语词典。北京：商务印书馆，2012年。Modern Chinese dictionary. Beijing: Commercial Press, 2012. Zamonaviy Xitoy lug'ati. Pekin: Tijorat matbuoti, 2012.

Xitoy Ijtimoiy fanlar akademiyasi Tilshunoslik instituti lug‘atiga ko‘ra, “*lozung harakatga undaydigan qisqa matn ko‘rinishidagi chaqiruv*”².

Xitoy tilining nufuzli izohli lug‘atida, “*lozunglar bir muayyan maqsadlarga erishish va muayyan vazifalarni bajarish uchun ilgari surilgan harakatni rag‘batlantiradigan aniq va qisqa matn*” deb ta‘rif berilgan³.

ERISHILGAN NATIJALAR.

Xitoyda shiorlardan lozung sifatida keng foydalanish chin ma‘noda o‘zining uzoq tarixiga egadir. Xitoyning birinchi imperatori *Sin Shixuandidan*⁴ to *Konfutsiy* ta‘limotlarigacha shiorlarni kuzatish va ularning ilk shakllanish tarixini kuzatish mumkin.

Xitoy shiorning vatani bo‘lmasa-da, Xitoyda shiorlardan foydalanish juda erta boshlangan va bugungi kunda ham shiorlardan foydalanish gullab-yashnamoqda. *Lyu Syue-i* (2002) fikricha, “*xitoy shiorlarining o‘ziga xos xususiyatlari Xitoy xalqining madaniyati, tarixi bilan birgalikda til kabi noyob hodisaning rivojlanishi va gullab-yashnashi bilan bog‘liq, chunki Xitoy tilida shiorlar o‘zining o‘zgacha xususiyatlarini namoyish etib, boshqa millatlarda shiorlarning bunchalik kuchli jihatlari Xitoy shiorlarichalik namoyon bo‘lmaydi*”⁵.

Quyida o‘quvchilar tomonidan tuzilgan motivatsion ta‘lim shiorlar leksik-sematik tahlili amalga oshiriladi.

Xitoy tilida

良辰美景惜时如金敢与
金鸡争晨晖，书山学海
甘之若饴誓同峨眉共比高。
[liáng chén měijǐng xī shí rú
jīn
gǎn yǔ jīn jī zhēng chén huī,
shū shān xué hǎi gānzhi ruòyí

O‘zbek tilida (tarjimasi)

Ajoyib onlar, go‘zal manzara,
vaqt juda qadrli va oltindek
qiymatlidir, tong yorisha xo‘roz bilan
raqobatlashishga kirisha,
tog‘ kabi kitoblar va ummon kabi
bilimlarni o‘zlashtirishda, Emey tog‘i
bilan raqobatlashishga va‘da beraman

² 中国社会科学院语言研究所词典编辑室, 2005: 88. Dictionary Editing Office, Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences, 2005: 88. Xitoy Ijtimoiy fanlar akademiyasi Tilshunoslik instituti, 2005 yil: 88.

<http://ling.cass.cn/aboutus/zuzhijigou/cdbjs/>

³ 辞海, 1979: 1649

⁴ Sin Shixuandi, In Chjen (mil. av. 259—210) — Sin saltanati podshosi (mil. av. 246—221), Xitoy imperatori (mil. av. 221—210). Sin hukmdorlari xonadoniga mansub bo‘lgan. Xitoydagi oltita podsholikni bosib olib, mil. av. 221-yil yagona markazlashgan Sin imperiyasini barpo etgan va o‘zini birinchi Xitoy imperatori — S.Sh. deb e‘lon qilgan. Uning davrida, mil. av. 215/214-yil Buyuk Xitoy devorini ilgari mavjud bo‘lgan chegara istehkomlari bilan yaxlit holga keltirish jarayoni boshlangan.

⁵ 陆学艺. 当代中国社会阶层研究报告. 北京: 社会科学文献出版, 2002. Lu Sueyi, Research Report on Social Classes in Contemporary China. Beijing: Social Science Literature Publishing, 2002. Lu Sueyi, Zamonaviy Xitoydagi ijtimoiy sinflar bo‘yicha tadqiqot hisoboti. Pekin: ijtimoiy fanlar adabiyoti nashriyoti.

https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/bookdetail?SiteID=14&ID=6296892

shìtóng é méi gòng bǐgāo]

Bu shior uch turg'un ibora, o'n bitta mustaqil so'z, bir modal, bir atoqli va uchta yordamchi so'zlardan tashkil topgan. Shiorning birinchi va ikkinchi so'zlari birikib 良辰美景 "ajoyib onlar" (vaqt) va "go'zal manzara" (makon) degan ma'noni anglatmoqda.

惜时如金 – bu ibora to'rtta morfemadan iborat bo'lib, agar so'zma-so'z tarjima etilsa, "vaqtni qadrlang, u oltindek qiymatlidir" (ma'nosi: vaqtni oltindek qadrlash) deb ataladi; bu o'z navbatida "vaqt" tushunchasi material qadriyat sanalmish oltinga metafora sifatida o'xshatishdir, ya'ni ma'naviy va moddiy boylik o'rtasida solishtiruvni kuzatsa bo'ladi.

Bu iboraning kelib chiqishi Sun sulolasi davriga borib taqaladi, u davrda yashab ijod qilgan shoir *Sye Lining* "Vey shahzodasi" she'riga bu ibora so'z boshi sifatida kelgan.

良辰美景 "ajoyib onlar, go'zal manzara" va 惜时如金 "vaqtni qadrlang, u oltindek qiymatlidir" birikmalari birga birikib jumla hosil bo'lmoqda: "ajoyib onlar, go'zal manzara va vaqtni qadrlang, u oltindek qiymatlidir" degan. Bu birikmaga keying satrilarda 敢 "jur'at etmoq" modal so'zi birikmoqda, 与 "-va" qo'shimchasi orqali keying jumla birikmoqda, ta'lim shiorlarda yordamchi so'zlar orqali gap tuzish holati juda kam kuzatiladi va ko'pincha kontekstdan kelib chiqqan holda ma'no tushunilishiga erishiladi. 金鸡 "oltin xo'roz", 争 "bellashmoq", 晨晖 "erta tong nurlari" so'zlari bir-biriga birikib "tong yorishida xo'roz bilan raqobatlashishga jur'at eting" degan ma'no hosil bo'lmoqda.

书山学海 bu so'z birikmada bilimni sifatlab kelayotgan 书 "kitob" so'zi, 山 "tog'"ga majoziy qiyoslanib "tog' kabi kitoblar" degan ma'no hosil bo'lmoqda, keying birikma ham huddi shunday usulda yasalgan, ya'ni, 学 "bilim" so'zi 海 "ummon" so'ziga majoziy qiyoslanib "ummon kabi bilim" degan ma'no yuzaga keltiradi.

甘之若饴 bu turg'un birikma "qabul qilish" ma'nosini bildiradi, bu ibora og'ir ishlarni o'z zimmasiga olishga va kerak bo'lsa inson o'z hayotini ham qurbon qilishga tayyor bo'lishni anglatadi. Bu ibora yuqoridagi 书山学海 so'z birikmasi bilan uyg'unlashib "tog' kabi kitoblar va ummon kabi bilimlarni o'zlashtirish" deb tarjima qilinadi.

Shiordagi 誓 "va'da" so'zi bu subyekt tomonidan o'zini-o'zi motivatsion darajasini oshirish uchun qo'llanilmoqda, chunki bu yerda davlat tomonidan tuzilgan da'vat etuvchi shior "tahsil olishga va'da beraman" degan jumlaning ishlatishi

mantiqqa zid holat hisoblanadi, 誓 “va’da” so‘zi 峨眉 “Emey tog’” (atoqli ism) bilan birikib “Emey tog’i bilan raqobatlashishga va’da beraman” degan ma’no yuzaga kelmoqda.

父母嘱托，铭记于心，
待我金榜题名。
[fùmǔ zhǔtuō, míngjì yú xīn,
dài wǒ jīnbǎng tí míng]

*Mening ismim oltin
ro‘yxatda ko‘rinmagunga qadar
ota-onamning pand-nasihatlari
inobatga olinadi.*

父母 “ota-ona” nomli bu so‘z qo‘shilmasi shiorning keyingi so‘zi bilan birikishi natijasida o‘z ma’nosini bu shior kontekstida yana ham sayqallaydi. 嘱托 ko‘p ma’noli so‘z bo‘lib, kompozitsion usulda yasalgan, uning birinchi ma’nosi “havola”, bu so‘zning ikkinchi ma’nosi “pand-nasihati” va uchinchi ma’nosi esa fe’l so‘z turkumiga oid bo‘lib “topshirmoq” degan ma’nolari mavjud. Natijada 父母嘱托 so‘zlari birikib “ota-ona pand-nasihati” deb tarjima qilinadi.

铭记于心 “yodda saqlamoq” (ma’nosi: yodda tutish, doimo esda tutish degan ma’noni anglatadi). Bu iboraning kelib chiqishi Zuo Juan 左传 “Dyuk Sining o‘ttiz uch yili” 《僖公三十三年》 [xī gōng sānshísān nián] asaridan olingan⁶.

待 “qadar” old ko‘makchi V.I.Gorelov vaqt munosabatini ko‘rsatuvchi old predlog deb ko‘rsatadi, bu old predlog “ota-ona pand-nasihati inobatga olinadi” deb shakllanayotgan jumlagacha qo‘shilishi natijasida “ota-onamning pand-nasihatlari inobatga olinadi, -ga...qadar...” deb tarjima qilinadi.

我 “men” so‘zi 金榜题名 “oltin ro‘yxat” turg‘un birkmasiga birikib, ular orasida atrebutiv aloqa munosabati yuzaga kelmoqda, bu xitoy tilida ma’no-munosabatiga ko‘ra yashirin atrebutivli so‘z birikmasi deb nomlanadi va 待我金榜题名 “mening ismim oltin ro‘yxatda ko‘rinmagunga qadar” deb tarjima qilinadi.

我 “men” so‘zi bu shiorda qo‘llanilishini o‘zi bu davlat tomonidan tuzilgan davlat etuvchi shior emasligiga dalil bo‘ladi, chunki bo‘lajak abituryent bu shiorda o‘zini-o‘zi motivatsiyalash uchun o‘ziga murojat etmoqda, shior kontekstiga qaralsa, bu shior motivatsion ruhni o‘zida mujassamlashtirganligiga iqrorga bo‘lsa bo‘ladi.

⁶ 左传：《僖公三十三年》 45 页。// Zuo Juan: 《Dyuk Sining o‘ttiz uch yili》 48 bet.

今朝坚韧拼搏风浪，
明日清北校园聚！
[jīnzhāo jiānrèn pīnbó fēnglàng,
míngri qīng běi xiàoyuán jù]

*Bugun chidamli bo'lib,
bo'ron va zahmatlarga qarshi
birgalikda kurashamiz,
Ertaga Chinbey
Universitetida yeg'ilib birga
tahsil olamiz!*

Bu shior qo'shma gapdan tashkil topgan bo'lib, har bir gap hozirgi va kelasi zamonlarga ishora qiluvchi signal so'zlari bilan boshlangan. Shunday signal so'zlardan birinchisi 今朝 “bugun”, ikkinchisi esa 明日 “ertga” so'zlaridir, bu ikki so'z kompazitsion usulda yasalgan, ikkisi ham ikki morfem va ikki bo'g'indan iborat qo'shma so'z hisoblanadi.

坚韧 “chidamli” deganda o'quvchilar o'zlarini ertangi imtihonlarga qatiyat va matonat bilan tayyorgarliklarini ifoda etib kelishmoqda.

风浪 “bo'ron” so'zi o'zida hozirgi kunda xitoylik yoshlar tomonidan kirish imtixonlaridagi qiyinchiliklarni aks ettiruvchi metafora sifatida ishlatilmoqda.

Shunday qilib, 拼搏 “kurashmoq” so'zi shiorning birinchi jumlasini mantiqiy yakunlaydi va birinchi jumla 今朝坚韧拼搏风浪 “bugun chidamli bo'lib, bo'ron va zahmatlarga qarshi birgalikda kurashamiz” deb tarjima qilinadi.

明日 “ertaga” kuni bu yerda kelajak tushunchasiga to'g'ri kelib, orzu va umidlarini ifoda etuvchi so'z sifatida shior avtorini tomonidan qo'llanilmoqda.

韧拼 “kurashmoq” so'zi bo'lajak talabalar tomonidan imtihonda kechadigan kurash sifatida qaralib, o'quvchilar tomonidan imtihon jang maydoni metaforasiga aylantirilmoqda.

清北校园 atoqli ot bo'lib, “Chinbey Universiteti” deganidir.

聚 “yeg' ilmoq” so'zi 清北校园 “Chinbey Universiteti” birikmasiga qo'shilib, “Chinbey Universitetida yeg' ilamiz” degan ma'no hosil bo'lmoqda, 聚 “yeg' ilmoq” bu to'g'ridan-to'g'ri motivatsion ma'noni o'zida mujjasam ettiruvchi tushuncha sidaida e'tirof etish mumkin.

Shunday qilib, ikkinchi qatorni quyidagicha tarjima qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi: “ertaga Chinbey Universitetida birga yeg'ilib tahsil olamiz!”

聚 “yeg' ilmoq” degan so'zni bu shiorda qo'llashni o'zi bu davlat tomonidan tuzilgan da'vat etuvchi shior emasligiga dalil bo'ladi, chunki bu shiorda faqat bo'lajak abituryentlar birga yeg'ilib, birga tahsil olishlari haqida kontekst bizga signal bermoqda, shiorni tashkil etuvchi so'zlar ila bo'lajak abituryentlar o'zlarini-o'zlari

motivatsiyalash uchun murojat etmoqdalar, shior kontekstiga e'tibor bilan qaralsa, bu shior motivatsion ruhni o'zida mujassam etganiga guvoh bo'lish mumkin.

睡吧 玩吧
毕业一起收破烂吧。
[shuì ba wánba bìyè yīqǐ shōu
pòlàn ba]

*Keling chalg'imag birga
imtihonlarga tayyorlanaylik, keyin
birgalikda atrofimizni tozalaylik.*

睡 “uxlamoq” va 玩 “o'ynamoq” so'zlari vaqtni zoyi ketqaza, xandon otib, o'ynab-kulib vaqt o'tkazadiganlar uchun qo'llanilgan majoziy ma'nodagi metafora emas. 睡 “uxlamoq” bu yerda bo'lajak abituryentlar imtihonga tayyorgarlik ko'rib, xonada charchagan paytlarida birga uxlab, chalg'ish uchun birga o'ynashlariga 玩 “o'ynamoq” undovchi so'zlar sifatida adresant tomonidan qo'llanilmoqda.

V.I.Gorelov 吧 yuklamasini insonda “hohishga undovchi”, “niyat uyg'otuvchi” element sifatida qayd etgan. Natijada, 睡吧 玩吧 “uxla, o'yna” degan jumla hosil bo'lmoqda.

Shiorning ikkinchi jumlasini 毕业 “o'qishni tugatmoq” so'zi bilan boshlanib 一起 “birgalikda” jamlovchi so'ziga birikib “o'qishni birgalikda tugatamiz” degan fe'l-obyektli so'z birikma hosil bo'lmoqda.

收破烂 “keraksiz narsalarni yig'ish, hech kimga zarurati bo'lmagan narsalarni to'plash” ma'nosini anglatadigan birikma, bu birikmaga ham 吧 affiksi qo'shib imperativ-mayl shaklli jumla yuzaga keltirimoqda.

吧 yuklamasi qofiyali bo'lib fe'l so'z turkumlariga qo'shib mayl kategoriyasini yasamoqda, 吧 yuklamasi motivatsion yoki da'vat etuvchi ta'lim shiorlar targ'ibotining an'anaviy “bezak” nutq usullaridan biri sifatida qo'llaniladi.

Xitoy tilida qofiya bo'g'inlarning oxiri bir xil final bilan tugashi hisobiga ko'ra yasaladi, bu shiorda shunday vazifani 吧 uchta bo'g'inda kela namoyish etmoqda. Bu shior semantikasidan kelib chiqib insonda motivatsion kayfiyat uyg'otish uchun ishlatilmoqda.

一起 “birgalikda” so'zining bu shiorda qo'llanilishini, bu davlat tomonidan tuzilgan da'vat etuvchi shior emasligiga dalil bo'ladi, chunki bu shiorda faqat bo'lajak abituryentlar birga ekanligi nazarda tutilingan, ular birga tahsil olishi haqida kontekst bizga signal bermoqda, bu shiorda bu so'z ila bo'lajak abituryentlar o'zlarini-o'zlarini motivatsiya qilmoqdalar, shior kontekstiga e'tibor bilan qarasangiz, bu shior motivatsion ruhni o'zida mujassamlashtirganligiga iqror bo'lasiz.

烈火铸就真心英雄，
不经历风雨怎见彩虹。
[lièhuǒ zhùjiù zhēnxīn
yīngxiónɡ,
bù jīnglì fēngyǔ zěn jiàn
cǎihónɡ]

*Haqiqiy qahramon olovda
toblangandek, qiyinchiliklarni yengib
o'tmasdan qanday qilib faravon
hayotga erishish mumkin.*

Shior ikki mustaqil gapdan iborat bo'lgan qo'shma gap hisoblanib, shiorning birinchi uch mustaqil so'zlariga razm solsak: 烈火“*olov*”, 铸就“*toblangan*”, 真心“*haqiqat*”, agar bu uch so'zni biriktirsak 烈火铸就真“*olovda to'blangan haqiqat*” jumlasiga aylanadi. Shiorning so'nggi qismiga ahamiyat bersangiz, bu jumla ohiriga ot so'z turkumi bo'lmish 英雄“*qahramon*” so'zi birikmoqda va nattijada “*haqiqiy qahramon olovda toblanadi*” degan jumla yaralmoqda.

真心 ko'p ma'noli so'z hisoblanib, birinchi ma'nosi “*haqiqat*” dan o'zining ikkinchi ma'nosiga ot so'z turkumidan sifat so'z turkumiga “*haqiqiy*” degan so'z bo'lib o'zgarmoqda.

英雄 – “*qahramon*” so'zi 火 - “*olov*” ga o'xshatilib, quyosh bilan assotsiativ aloqa yuzaga kelmoqda va metafora yaralmoqda. Majoziy tasvir 风 “*shamol*”, 雨 “*yomg'ir*”, 彩虹 “*kamalak*” kabi so'zlar orqali shior yaratuvchisi ob-havo hodisalari bilan inson hayotidagi hodisalarni bog'lab “*hayot qiyinchiliklari*” ma'nosidagi metafora yaratmoqda.

Endi ikkinchi qatorga e'tibor bersangiz: 不 *inkorlik*, 经历 ko'p ma'noli so'z bo'lib birinchi ma'nosi tajriba, ikkinchi ma'nosi bir narsadan o'tmoq va uchinchi ma'nosi boshdan kechirmoq degan ma'nolarni bildiradi.

经历风雨 so'zma-so'z: “*shamol va yomg'irdan o'tish*” - bu inson ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirganini, ko'p muvaffaqiyatsizlik yoki musibatlariga duchor bo'lganliklariga, lekin tinimsiz sa'y-harakatlari va qat'iy ishonchlari bilan oxir oqibat muvaffaqiyatga erishganliklarini anglatuvchi turg'un iboradir. Bu iboraning negizida odamlarning umri davomida boshidan kechirgan matonatlari mujassam etmoqda. Umri davomida ko'p zahmatlarni boshidan kechirgan odamlar nafaqat psixologik yoki jismoniy, balki iqtisodiy qiyinchiliklarga ham bardosh bergan xalq haqidagi ibora ekanligiga guvoh bo'lasiz. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tish jarayonida ular boshidan kechirgan har bir tajribani hayotlarida eng qimmatli boylikka aylantirishadi, chunki ular boshidan kechirganlarning barchasi ularning yana ham o'sishi va taraqqiyotining tamal toshi hisoblanadi. Hayot mashaqqat va omadsizliklarga to'la bo'lsa-da, aynan mana shu tajribalar insonni kuchliroq,

shijoatliroq va rahmdilroq qiladi. Odamlar uchun qiyinchiliklardan omon qolish ko‘pincha g‘alabani anglatadi. Bu tajribalar odamlarga yuklayotgan qiyinchiliklar nafaqat jismoniy, balki ruhiy qiynoqlar va ma‘naviy sinovlar bo‘lib, ular bebaho orttirilgan bebaho boylikdir. Hayotlarining eng qora damlarini boshdan kechirganlar, ko‘pincha jasorat va matonat bilan boshqa insonlarda unutilmas taassurot qoldirishadi. Chunki u insonlar eng qiyin damlarda hech qachon o‘zlaridan voz kechishmagan va doimo muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari oldinda ekanligiga ishonishgan. Bunday matonat va chidamlilik insoniyat jamiyati taraqqiyotiga mustahkam zamin yaratdi.

彩虹 “kamalak” so‘zi ko‘chirma ma‘noda “faravon hayot” ma‘nosida qo‘llanilmoqda. Demak ikkinchi qatorni tarjimasini: “hayot qiyinchiliklarni boshdan o‘tkazmaguncha qanday qilib faravon hayotga erishish mumkin?”, shiorning aynan shu jumlasini o‘quvchilar tomonidan motivatsion ruhni ko‘tarish va ular o‘z-o‘zlariga ritorik savol orqali murojat etayotganlariga dalil bo‘ladi. Chunki o‘tgan bobda ta‘lim muassalari tomonidan tuzilgan da‘vat etuvchi shiorlarni leksik-semantik tahlili jarayonida bunday kontekst orqali fikr bayoni uchratilmadi va shiorlarni strukturasi bunday tuzilishga ega shiorlar aniqlanmagan edi.

拼十年寒窗挑灯苦读不畏
难，
携双亲期盼背水勇战定夺
魁。
[pīn shí nián hánchuāng
tiǎodēng kǔ dú bù wèinán, xié
shuāngqīn qī pàn bèishuǐ yǒng zhàn
dìng duókuí]

Men o‘n yil davomida
qiyinchilikdan qo‘rqmasdan qattiq
o‘qidim, ota-onam bilan birga
institutga kirish uchun mardonavor
kurash olib borishni intilish bilan
kutaman.

十年寒窗 bu ibora uzoq vaqt davomida sovuq muhitda tahsil olayotgan o‘quvchini anglatadi.

Qo‘llanilishi: ta‘lim shiori insonda motivatsion kayfiyat uyg‘otish uchun ishlatiladi.

挑灯苦读 “tunda o‘qish uchun chiroqni yoqish” ibora juda qunt bilan o‘rganish uchun metaforadir.

不畏艰难 “qiyinchilik” bu ibora zahmat va to‘siqlardan qo‘rqmaslik uchun qo‘llaniladigan metafora, ko‘pincha tabiiy ofat yoki xavfli narsalardan qo‘rqmaslikni tasvirlash uchun ishlatiladi.

携双亲期盼 ma'nosi: "ota-onam bilan kutaman" deb tarjima qilinadi.

勇战定夺魁 "institutga kirish uchun mardonavor kurashing" degan ma'noni anglatadi.

背水一战 bu ibora noqulay yoki umidsiz vaziyatlarda omon qolish yoki ma'lum bir maqsadga erishish uchun umidsiz kurashishni tanlashi kerak bo'lgan odamlarni tasvirlash uchun ishlatiladigan metaforik ibora.

XULOSA.

Maqolada o'quvchilar tomonidan tuzilgan motivatsion ta'lim shiorlarini 6 tasini leksik semantik tahlil qilib, shu shior doirasida motivatsiyani ifoda etuvchi 8 ta leksemani aniqladik. Endi quyida olingan leksemalarni leksik-semantik guruhlariga ajratishimiz kerak bo'ladi. Leksemani guruhlash nuqtai nazaridan, bizning fikrimizcha, leksik-tematik guruh qiziqroq.

Leksik-tematik guruh tushunchasi rus tilshunosligiga birinchilardan bo'lib tilshunos olim *F.P.Filin* tomonidan kiritilgan. Leksik-tematik guruhni o'rganish bilan *F.P. Filin, D.N.Shmelev, Yu.A.Apresyan, L.M.Vasilevlar* shug'ullanganlar.

Maqolada LTGga quyidagi ta'rifni bergan *L.M.Vasilev* fikriga amal qilinadi: "bir xil tipik vaziyat yoki bitta mavzu bilan birlashtirilgan so'z turkumlari, umumiy identifikatsiya qiluvchi sema ular uchun shart emas"⁷.

LTG ot so'z turkumi: 英雄 [yīng xióng] - "qahramon".

LTG sifat so'z turkumi: 坚韧 [jiān rèn] - "chidamli".

LTG ravish so'z turkumi: 敢 [gǎn] - "jur'at eta olmoq".

LTG fe'l so'z turkumi: 拼搏 [pīn bó] - "kurashmoq", 夺魁 [duó kuí] - "birinchi o'rinni qo'lga kiritmoq".

LTG frazeologizmlar: 惜时如金 [xī shí rú jīn] - "vaqtni qadrlang, u oltindek qiymatlidir", 金榜题名 [jīn bǎng tí míng] - "oltin ro'yxatga kirmoq", 经历风雨 [jīng lì fēng yǔ] - "shamol va yomg'irdan o'tish", 舍我其谁 [shě wǒ qí shéi] - "agar men bo'lmasam unda kim".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Попова, Е. С. Текст и дискурс: дифференциация понятий / Е. С. Попова. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2014. - № 6 (65). - С. 641-643. // Popova, E. S. Matn va nutq: tushunchalarni farqlash / E. S. Popova. // Yosh olim. - 2014. - No 6 (65). - S. 641-643 betlar.

⁷ Васильев, Л.М., Парадигматические и синтагматические поле. /Л.М. Васильев //Докл.3-ей лингв. конф. /1971. - с.102-104.

2. Зяблова, Н. Н. Дискурс и его отличие от текста / Н. Н. Зяблова. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2012. - № 4 (39). - С. 223-225. // Zyablova, N. N. Nutq va uning matndan farqi / N. N. Zyablova, 2012, 223-225 betlar.

3. Karimov, A. A. (2022). The Problem of The Grammatical Category of The Chinese Language. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 5, 226-229 betlar.

4. Каримов, А. А. (2021). СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО И АССОЦИАТИВНОГО НАЧАЛО В ИЕРОГЛИФИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ (на примере иероглифа 日 «солнце»). Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 1), 76-81 betlar.

5. Васильев, Л.М., Парадигматические и синтагматические поле. /Л.М. Васильев //Докл.3-ей лингв. конф. /1971. – с.102-104. // Vasilev, L.M., Paradigmatik va sintagmatik sohalar. /L.M. Vasilev // Dok. 3-til. konf. /1971. – 102-104-betlar.

6. 陆学艺。当代中国社会阶层研究报告。北京: 社会科学文献出版, 2002, 26. Lu Sueyi, Research Report on Social Classes in Contemporary China. Beijing: Social Science Literature Publishing, 2002. Lu Sueyi, 26. Zamonaviy Xitoydagi ijtimoiy sinflar bo'yicha tadqiqot hisoboti. Pekin: ijtimoiy fanlar adabiyoti nashriyoti 2002 yil, 26 betlar.